

Mata-Borrão: um grande olho de madeira no centro da Porto Alegre da década de 60

Anna Paula Canez

Acadêmico colaborador: João Paulo Barbiero (BIC UniRitter)

Arquiteta, FARQ UFRGS 1989, Doutora PROPAR/ UFRGS 2006

Professora Titular FAU UniRitter – Pesquisadora e Coordenadora de Pesquisa FAU UniRitter

Endereço: Rua Dr. Pio Ângelo 45, Porto Alegre/RS, CEP. 91760300.

Fone/fax (51) 32467869 (51) 98280411

acanez@terra.com.br

Mata-Borrão: um grande olho de madeira no centro da Porto Alegre da década de 60

Resumo

O pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do arquiteto Marcos David Heckman, todo construído em madeira, foi um edifício icônico na memória do porto-alegrense. Foi conhecido popularmente como “Mata-Borrão” na década de 1960, relacionado com o objeto, mais especificamente o modelo “bercinho”, utilizado para absorver o excesso de tinta de texto escrito com pena ou caneta tinteiro. “Niemeyer já havia ensaiado forma semelhante em projeto para o auditório do Liceu Belo Horizonte, em 1954”, embora com solução construtiva completamente diferente. Heckman adotou, no pavilhão, a tradicional tecnologia da madeira com solução estrutural nada convencional ao explorar a geometria curva, escapando das soluções ortogonais corriqueiras. Pousado sobre o solo, o “Mata-Borrão” mostrava-se levemente ancorado por pilares de madeira. “Em visão noturna, o edifício transfigurava-se, reforçando sua forma, que passava a flutuar, na medida em que desapareciam as amarras”. Heckman explorava, de maneira acentuada, a permeabilidade e a transparência das superfícies, dotando o edifício de extrema leveza, que contrastava fortemente com o seu contexto. A imagem registrada por João Alberto, no Estúdio Jawal, destaca sua volumetria curva e, em tomadas aéreas de Valdir Bicca, sócio do fotógrafo, a superfície contínua e brilhante do pavilhão aparece fortemente identificada em meio às construções verticais. O impactante edifício, até hoje lembrado pela população, foi o resultado de um desejo político do então governador - engenheiro Leonel de Moura Brizola, da liberdade permitida pela arquitetura efêmera, da opção pela madeira e das alusões de seu autor à arquitetura moderna brasileira.

Abstract

The expositions pavilion of the State of Rio Grande do Sul, from the architect Marco David Heckman, all built in wood, was the iconic building in the memory of the the residents of Porto Alegre. Popularly known as “Mata-Borrão” in the 1960’s, relating to an object used to absorb the excess of ink in texts written with a dip pen. “Niemeyer had already done something similar in the project for the Liceu auditorium on Belo Horizonte in 1954”, although with a completely different structural solution. In the pavilion Heckman adopted a more traditional technology using wood, but with a very unconventional structure by exploring a more curve geometry, escaping the ordinary orthogonal solution. The “Mata-Borrão” building showed itself slightly anchored in the ground by wooden pillars “At night, the building acquired such a delicacy it seemed like it was floating”. Heckmann explored the building’s transparency, giving it a sense of lightness that formed a strong contrast with its context. The photography taken by João Alberto shows its curve volumetry and in

the aerial shots of Valdir Bicca the round shape of the pavilion in the midst of vertical buildings can be seen. The building is still remembered as the result of a political desire by the governor of the state at the time, the engineer Leonel de Moura Brizola, the liberty that such a project allowed, the choice of using wood and its author references to modern brazilian architecture. (Tradução: Lucas Marques)

Palavras-chave: arquitetura de madeira, pavilhão de exposições, arquitetura moderna.

Key words: architecture using wood, expositions pavilion, modern architecture.

Mata-Borrão: um grande olho de madeira no centro da Porto Alegre da década de 60

Figura 1. Tomada noturna do “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Mata-borrão”. Arquiteto Marcus David Heckman, 1960. Fotógrafo: João Alberto Fonseca da Silva. Fonte: Laboratório de História UniRitter.

O Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do arquiteto Marcos David Heckman, todo construído em madeira, foi um edifício icônico, ainda presente na memória dos porto-alegrenses mesmo depois de passadas quatro décadas de sua demolição. Foi conhecido popularmente como “Mata-Borrão” na década de 1960, relacionado com o objeto, mais especificamente o modelo “bercinho”, utilizado para absorver o excesso de tinta de texto escrito com pena ou caneta tinteiro, desde há muito em desuso depois da invenção da caneta esferográfica que não mais deposita tinta em excesso no papel.

O poeta Mário Quintana brinca com as palavras ao se referir ao antigo objeto: “O mata-borrão absorve tudo. Como prêmio dessa receptividade e paciência, no fim da vida acaba confundindo e baralhando as coisas por que passou... O que não deixa de ser um jeito de esquecê-las”.

No caso do pavilhão, apelidado por analogia formal ao antigo objeto, contrariando o poeta, ao oposto de tudo absorver, o edifício foi absorvido pela população e aqueles que o vivenciaram, jamais o esqueceram. O ranger característico da madeira ainda está presente na memória daqueles que percorreram os seus espaços, assim como a sua forte imagem, tão característica.

A janela de um projeto político

Figuras 2 e 3. Tomada noturna e vista diurna do “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Mata-borrão”. Arquiteto Marcus David Heckman, 1960. Fotógrafo: João Alberto Fonseca da Silva. Fonte: Laboratório de História UniRitter.

Se os olhos são as janelas da alma, o Mata-Barrão, um grande olho de madeira construído no centro da Porto Alegre em 1960, pretendeu ser a janela do Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente de um projeto político impetrado pelo engenheiro Leonel de Moura Brizola. Em entrevista realizada recentemente com o arquiteto Marcos Heckman (1931), autor do projeto, este fato foi o primeiro a surgir: “Não tenho uma lembrança muito nítida porque era algo feito às pressas no sentido de que era necessário expor as obras públicas do governo Brizola no ano da chamada Escolarização (1960)ⁱⁱⁱ”.

A urgência referida por Heckman foi uma condicionante para a escolha do material e técnica empregada na construção do Pavilhão do Governo do Estado, mais que o efêmero, normalmente associado àqueles edifícios que servem aos pavilhões de exposição, onde, de antemão, é notória sua demolição depois de servir aos seus propósitos. Brizola tinha um grande afã de demonstrar as suas realizações e nada mais natural que a escolha tenha recaído sobre a madeira, material cuja técnica de utilização era corriqueira nas construções no Rio Grande do Sul.

Figura 4. Fotografia interna tomada do 2º pavimento do “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Mata-borrão”. Arquiteto Marcus David Heckman, 1960. Fotógrafo: João Alberto Fonseca da Silva. Fonte: Laboratório de História e Teoria da Arquitetura do UniRitter.

Mas, para além de todas as ligações que porventura se pode fazer para compreender as origens desse edifício, é importante salientar, da passagem transcrita acima: “era necessário expor as obras públicas do governo Brizola no ano da chamada Escolarização”, idéia que fica mais clara quando QUADROS esclarece o que segue.

De 1959 a 1963, o estado do Rio Grande do Sul foi governado por Leonel Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Nesse período, o governo do estado implementou o projeto educacional “Nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul”. Tal projeto resultou em significativa expansão quantitativa do sistema de ensino público do estado. Construíram-se prédios escolares – que ficaram conhecidos como brizoletas ou escolinhas do Brizola –, contrataram-se professores e um significativo número de novos alunos foram matriculados. Este processo ainda sobrevive na memória de grande parcela da população do Estado [...]”ⁱⁱⁱ

Também que

Entre 1959 e 1963 foram construídos, de acordo com as especificações de cada um dos oito planos de construção, 1.045 prédios, com 3.360 salas de aula e com capacidade para 235.200 alunos, iniciada a construção de 113, com 483 salas de aula e capacidade para 33.810 alunos, e planejada a construção de outros 258 prédios, com 866 salas e capacidade para 60.620 alunos. Com o tempo, essas escolas, as brizoletas, se constituíram num símbolo e num evocador da memória do governo de Brizola no Rio Grande do Sul^{iv}.

Decorreu desse programa educacional a construção de inúmeros prédios escolares, construídos em madeira em muitos municípios do Estado. Novamente Marcos Heckman nos revela uma questão fundamental relativa ao estágio de desenvolvimento das tecnologias pré-fabricadas, que exigem rapidez de execução no Estado, evidenciando que a escolha só poderia ter sido aquela: “Tentaram construir as escolas pré-fabricadas em metal, eu mesmo cheguei a visitar fábricas de estruturas metálicas em São Paulo, aqui ainda não difundidas, mas o recurso financeiro do Estado não era suficiente para tamanha novidade^v”.

Nenhuma passagem ilustra melhor o que representou em termos de sucesso político a construção das escolas em madeira, rapidamente executadas, e tão facilmente absorvidas e festejadas pela população que a transcrita abaixo.

Professor, o que são brizoletas?

- Brizoletas são escolas construídas no Rio Grande do Sul durante o governo de Leonel Brizola, entre 1959 e 1963. Eram construídas no interior do Estado, em madeira.

-Ahh! Brizoletas são escolas!

- São. Você pensou que fossem o quê?

-Eu pensei que fossem flores.

-Flores?!

-Sim, eu li o título do seu livro “As brizoletas cobrindo o Rio Grande” e pensei que fossem flores que cobriam o Estado^{vi}. (Nele Susana da Silva Itaara)

Nada mais adequado que a escolha, então, tenha recaído pela madeira na elaboração do projeto do Pavilhão do Governo do Estado de Heckman. Pode-se mesmo afirmar que as construções em madeira, tornaram-se frequentes, por razões políticas, no conjunto das inúmeras edificações

realizadas pelo Governo do Estado no final dos anos 50 e início dos 60, algumas poucas hoje reconhecidas também por suas qualidades como arquitetura moderna.

Tal foi o caso de outra obra de Heckman daquele mesmo período, que já naquela época mereceu o reconhecimento de seus pares: a Escola do Parque Zoológico do Rio Grande do Sul. Construída também em madeira, foi premiada com a Grande Medalha de Bronze no II Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, realizado de 20 de novembro a 10 de dezembro de 1962, justamente na sua outra obra edificada dois anos antes, o Pavilhão de Exposições do SETUR (Mata-Borrão), conforme consta no Catálogo Geral do evento promovido pelo IAB-RS, dirigido na época por seu presidente, o arquiteto Miguel Pereira.

Figura 5. Escola do Parque Zoológico do Rio Grande do Sul. Arquiteto Marcus David Heckman, 1962.
Fonte: Acervo Marcus David Heckman.

A decisão de realizar a escola em madeira também se deu pela exigência recebida pelo arquiteto, enquanto funcionário da Secretaria de Obras Públicas, na época GAP - Gabinete de Assistência e Planejamento do Governo Brizola - dirigido pelo engenheiro Nilton Reis, depois substituído por Augusto Frederico de Castro, assessor direto do governador na parte física. O economista era Cibilis da Rocha Viana. O assessor de Castro era Edvaldo Pereira Paiva que, por sua vez, tinha

Heckman como assessor. Mais tarde, o GAP fundiu-se com o Conselho de Desenvolvimento do Estado e tornaram-se a Secretaria de Planejamento e Coordenação. “Era uma espécie de Pronto-Socorro do Planejamento”, e Heckman foi um dos seus fundadores.

Nas Obras do Zoológico não havia tempo para um grande detalhamento, pois “o Parque Zoológico pediu dez meses entre projeto e execução e assim foi cumprido, tal qual a solicitação. Em dez meses o Parque foi inaugurado^{vii}”.

Também de Marcos Heckman foram premiadas as obras do Parque e Pórtico do Zoológico do Rio Grande do Sul com, respectivamente, a Grande Medalha de Ouro e Grande Medalha de Prata do II Salão da Arquitetura.

Localização, alusão, estrutura e forma

O terreno escolhido para a construção do pavilhão, localizado na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Andrade Neves e voltado para a Avenida Salgado Filho, local de grande circulação e importância do centro da cidade, já havia sido muito disputado e carregava uma história ligada a projetos não construídos. Em 1936, Fernando Corona e Egon Weindorfer participaram de um concurso de anteprojetos para a realização de um edifício de vinte andares para o Instituto de Previdência do Estado e o venceram. “Deste projeto não construído, foi publicada uma perspectiva, em livro comemorativo ao bicentenário da cidade, com o sugestivo título de “edifício do futuro”. Anos depois, em 1943, foi solicitado, pelo mesmo Instituto, “[...] um estudo ao arquiteto Oscar Niemeyer, que não foi aprovado porque o engenheiro Bozzano, da Secção de Obras da Prefeitura, não achava o estilo próprio para a Avenida Borges de Medeiros, pois iria destoar das construções ao lado^{viii}”.

Embora o moderno projeto do Edifício Sede do Instituto de Previdência do Estado de Niemeyer para o centro de Porto Alegre não tenha sido construído, é curioso que dezessete anos depois, outra obra do arquiteto serviu de referência para o efêmero pavilhão de exposições, obra finalmente construída no mesmo terreno.

Figuras 6 Auditório do Liceu Belo Horizonte. Arquiteto Oscar Niemeyer, 1954. Croquis. Fonte: PUPPI, Lionello. **A arquitetura de Oscar Niemeyer**. São Paulo: Revan, 1988. p. 45.

Figuras 7. Auditório do Liceu Belo Horizonte. Arquiteto Oscar Niemeyer, 1954. Auditório em Obras. Fonte: UNDERWOOD, David. **Oscar Niemeyer and the architecture of Brazil**. New York: Rizzoli, 1994. p.75.

“Niemeyer já havia ensaiado forma semelhante em projeto para o auditório do Liceu Belo Horizonte, em 1954^{ix}”, embora com solução construtiva completamente diferente daquela de madeira do pavilhão projetado por Marcos Heckman, utilizando-se, como normalmente em sua obra, da plasticidade do concreto.

No início dos anos 50, Niemeyer trabalha, sobretudo em Minas Gerais, favorecido pela estima e pelos impulsos de Juscelino Kubitschek, inclinado a dotar o Estado que governa de serviços sociais, escolas primárias e secundárias (Diamantina, 1951; Belo Horizonte, 1954), bibliotecas públicas (Belo Horizonte, 1951), hotéis (Diamantina, 1951), etc. [...] veja-se no Liceu a alegria que explode na incrível elipse, sutil e estendida até limites quase insustentáveis [...].^x

Por coincidência, o auditório do Liceu, construído seis anos antes, em Belo Horizonte, também foi apelidado pela população local de mata-borrão. O Mata Borrão de Porto Alegre foi diferente, diz Heckman, embora a alusão àquela obra de Oscar Niemeyer tenha sido manifestada pelo arquiteto.

Fiz com estrutura de madeira. Havia um percurso planejado, entrava-se pela Av. Borges de Medeiros, atravessando uma pequena rampa (que não é centralizada na fachada) e saía-se pela Andrade Neves. Havia também um mezanino e escada também em madeira. A exposição desenvolvia-se nos dois níveis e nos cantos era um vazio (na ponta da curva). A madeira ficava toda à vista com exceção do teto que possuía um forro, para não aquecer tanto o ambiente. Os painéis expositivos eram dispostos nos dois pavimentos^{xi}.

Embora Marcos Heckman não nos tenha fornecido muitas informações a respeito da solução estrutural do edifício, pode-se fazer uma análise a este respeito através das informações contidas em algumas de suas fotografias internas e externas, considerando que os desenhos arquitetônicos do pavilhão, conforme informações do arquiteto, não mais existem. “Pousado sobre o solo, o “Mata-Borrão” mostrava-se levemente ancorado por pilares de madeira. Em visão noturna, o edifício transfigurava-se, reforçando sua forma, que passa a flutuar, na medida em que desaparecem as amarras^{xiii}”.

A cobertura formada por arcos muito leves de madeira era sustentada por doze pilares, também de madeira, muito esbeltos. Internamente apresentava um forro leve, provavelmente um Eucatex frigorífico ou papelão de baixo peso. Os pilares, alinhados e divididos de seis em seis, estão localizados nos limites extremos ou bordas das duas curvaturas, justamente para que fossem percebidos apenas externamente, como um plano formado por mastros que serviram, conforme indicam as fotos, para a colocação de bandeiras. Esta solução permitiu o desejado vão livre, perfeito para a função que o edifício abrigava e, formalmente, os pilares não competiam com a curvatura. Pode-se afirmar que a curva superior é estrutural e a curva inferior não é ativa como a superior, considerando que apresentava vigas e pilaretes que a apoiavam no solo (ver fig. 3).

Figura 8. Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul “Mata-borrão” em obras. Arquiteto Marcus David Heckman, 1960. Fonte: Disponível em: <http://profciriosimon.blogspot.com/2010/05/niemeyer-em-porto-alegre-04.html>. Acesso em set. 2009.

Os tirantes (cabos de aço) estavam fixados nos pilares e atravessam longitudinalmente o pavilhão ao meio (ver fig. 9), absorvendo o empuxo horizontal e permitindo que os 12 pilares das bordas recebessem somente a carga vertical, ou seja, o peso da cobertura superior e, parcialmente, o peso da cobertura inferior.

Tal solução, com a presença dos cabos de aço, permitiu também um desenho esbelto e simples para os pilares. Por outro lado, a estrutura do mezanino era convencional, composta por pilares e vigas que sustentavam o seu soalho de madeira.

Figura 9. Fotografia interna do “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Mata-borrão”. Arquiteto Marcus David Heckman, 1960. Fotógrafo: João Alberto Fonseca da Silva. Fonte: Laboratório de História e Teoria da Arquitetura do UniRitter.

Considerações Finais

A solução estrutural dada ao pavilhão, de inusitada forma na cidade, não foi nada convencional, demonstrou ser possível fazer arquitetura moderna com um material tradicional e seguramente exigiu um desenvolvimento e detalhamento posterior ao anteprojeto realizado pelo arquiteto, provavelmente pela firma de engenharia que o executou. O Pavilhão não foi uma obra tão controlada, como as outras obras de arquitetura moderna do período. Nas palavras de Heckman: “justamente por que era efêmera pude adotar uma forma inusitada em relação às demais^{xiii}”.

O edifício do Mata-borrão também possui a função didática de mostrar e demonstrar as possibilidades da tecnologia da construção moderna e de uma nova idéia de espacialidade arquitetônica. Lugar da intensidade, de natureza ornamental, o Mata-Borrão atua como ponto de chamariz da cidade. Sua estrutura e forma inusitadas, suas cores, luzes e néons, criavam um ambiente festivo que disputava a atenção dos visitantes^{xiv}.

Visto na fotografia aérea, o pavilhão é mesmo estranho às outras construções modernas da cidade. A imagem mostra, também, em meio à massa construída do centro de Porto Alegre, o emblemático edifício do Palácio da Justiça (1953), em obras. Fruto de concurso público vencido

por Luis Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, representou um marco de modernidade ao adotar os cinco pontos corbusianos. Para Marcos Heckman, na sua formação, a “parte teórica veio principalmente de Le Corbusier e a prática de Oscar^{xv}”.

Figura 10. Tomada aérea da área central da cidade, onde se vê o “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Mata-borrão” e os edifícios do Palácio da Justiça e Jaguaribe em obras. Arquiteto **Marcus David Heckman**, 1960. Fotógrafo: Valdir Bicca, sócio do fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva no Estúdio Jawal. Fonte: Laboratório de História e Teoria da Arquitetura do UniRitter.

O Mata-Borrão, visto assim do alto, recorda mesmo uma nave espacial, um objeto não identificado que poderia pousar em qualquer outro local da cidade. Esta leitura pode ser reforçada também quando observamos as fotografias realizadas do solo, do ângulo de quem está na Avenida Borges de Medeiros: da passarela descentralizada em rampa do pavilhão, poderiam, na livre imaginação associada aos filmes de ficção científica, sair do transparente edifício seres extraterrestres. Brincadeiras à parte, de certo se pode afirmar que o edifício estimula a imaginação e remete a associações várias.

Figura 11. Vista diurna do “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Mata-borrão”. Arquiteto **Marcus David Heckman**, 1960. Fotógrafo: João Alberto Fonseca da Silva. Fonte: Laboratório de História UniRitter.

O impactante edifício até hoje lembrado pela população, foi o resultado de um desejo político, da liberdade permitida pela arquitetura efêmera, da opção pela madeira e das alusões de seu autor à arquitetura moderna brasileira.

Bibliografia:

CAIXETA, Eline; CANEZ, Anna Paula; CARUCCIO, Margot; LIMA, Raquel; MAGLIA, Viviane. "Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva: Memória da Arquitetura Moderna em Porto Alegre". In: 5º Seminário Docomomo Brasil, 2003. São Carlos. **Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil – Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação**. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003.

CAIXETA, Eline; CANEZ, Anna Paula; CARUCCIO, Margot; LIMA, Raquel; MAGLIA, Viviane. **Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto: Imagem e Construção da Modernidade em Porto Alegre**. Porto Alegre: Editora UniRitter, 2004.

CAIXETA, E. M. M. P.; FROTA, José Artur D'aló. Arquiteturas efêmeras: dois momentos de modernidade na arquitetura gaúcha. In: **8º Seminário DOCOMOMO Brasil**. Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009, Rio de Janeiro. 8º Seminário DOCOMOMO Brasil. Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes. Trabalhos Completos. Rio de Janeiro, 2009. p. 1-12.

CANEZ, Anna Paula. **Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: Unidade Editorial Porto Alegre/Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998.

CATÁLOGO Geral II Salão de Arquitetura de R. G. do Sul. Porto Alegre: IAB-RS, 1962.

CORONA, Fernando. **Caminhada de Fernando Corona – Tomo I** [s.l.:s.n.] Manuscritos em forma de diários.

HECKMAN, Marcos. Entrevista realizada por Anna Paula Canez e acadêmico João Paulo Barbiero em ago. 2010.

PUENTE, Moisés. **Pabellones de Exposición**. 100 Años. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

PUPPI, Lionello. **A arquitetura de Oscar Niemeyer**. São Paulo: Revan, 1988.

QUADROS, Claudemir de. **BRIZOLETAS: A ação do Governo de Leonel Brizola na educação pública do Rio Grande do Sul (1959-1963)**. Disponível em: <http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=revistateias&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=56&path%5B%5D=58>. Acesso em set. 2010.

QUADROS, Claudemir de. **Marcas do tempo: imagens e memórias das brizoletas**. Santa Maria: UNIFRA, 2005.

QUINTANA, Mário. Porta giratória: Mata-borrão, p. 151.

UNDERWOOD, David. **Oscar Niemeyer and the architecture of Brazil**. New York: Rizzoli, 1994.

UNDERWOOD, David Kendrick. **Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil**. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.

Notas:

1 QUINTANA, Mário. Porta giratória: Mata-borrão, p. 151.

2 HECKMAN, Marcos. Entrevista realizada por Anna Paula Canez e acad. João Barbiero em ago. 2010.

3 QUADROS, Claudemir de. **BRIZOLETAS: A ação do Governo de Leonel Brizola na educação pública do Rio Grande do Sul (1959-1963)**. Disponível em:

<http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=revistateias&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=56&path%5B%5D=58>. Acesso em set. 2010. p. 1.

- 4 QUADROS, Claudemir de. **Marcas do tempo**: imagens e memórias das brizoletas. Santa Maria: UNIFRA, 2005. p.16.
- 5 HECKMAN, Marcos. Entrevista realizada por Anna Paula Canez e acad. João Barbiero em ago. 2010.
- 6 QUADROS, Claudemir de. **Marcas do tempo**: imagens e memórias das brizoletas. Santa Maria: UNIFRA, 2005. p. 49.
- 7 HECKMAN, Marcos. Entrevista realizada por Anna Paula Canez e acad. João Barbiero em ago. 2010.
- 8 CORONA, Fernando. Caminhada de Fernando Corona – Tomo I [s.l.:s.n.] Manuscritos em forma de diários. p. 375-376. In: CANEZ, Anna Paula. **Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: Unidade Editorial Porto Alegre/Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998. p.44.
- 9 CAIXETA, Eline; CANEZ, Anna Paula; CARUCCIO, Margot; LIMA, Raquel; MAGLIA, Viviane. **Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva**: Memória da Arquitetura Moderna em Porto Alegre. In: 5º Seminário Docomomo Brasil, 2003. São Carlos. Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil – Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003.
- 10 PUPPI, Lionello. **A arquitetura de Oscar Niemeyer**. São Paulo: Revan, 1988. p. 46.
- 11 HECKMAN, Marcos. Entrevista realizada por Anna Paula Canez e acad. João Barbiero em ago. 2010.
- 12 CAIXETA, Eline; CANEZ, Anna Paula; CARUCCIO, Margot; LIMA, Raquel; MAGLIA, Viviane. **Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva**: Memória da Arquitetura Moderna em Porto Alegre. In: 5º Seminário Docomomo Brasil, 2003. São Carlos. Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil – Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003.
- 13 HECKMAN, Marcos. Entrevista realizada por Anna Paula Canez e acad. João Barbiero em ago. 2010.
- 14 CAIXETA, E. M. M. P. ; FROTA, José Artur D'aló . Arquiteturas efêmeras: dois momentos de modernidade na arquitetura gaúcha. In: **8º Seminário DOCOMOMO Brasil**. Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009, Rio de Janeiro. 8º Seminário DOCOMOMO Brasil. Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes. Trabalhos Completos. Rio de Janeiro, 2009. p. 1-12.
- 15 HECKMAN, Marcos. Entrevista realizada por Anna Paula Canez e acad. João Barbiero em ago. 2010.
-